

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2014

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Поанта А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Лодиговські Т. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 350 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2014

ЗМІСТ

<i>Секція 6.</i> Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	67
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	106
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	149
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	194
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	268
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічних речовин	307

На русском: [Матвеевко П.И., Шевченко В.В. Технико-экономическая оценка использования синхронных двигателей для компенсации реактивной мощности // Тезисы докладов XXII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2014), 15-17 октября 2014 года. - В четырех частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2559670>]

Ключевые слова: электрические машины, синхронные двигатели, энергоснабжение, системы возбуждения, энергопотребление, компенсация реактивной мощности, потери активной мощности.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25483>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25483/1/MicroCAD_2014_Matveenko_Tekhniko.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/38919/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/38919/>

<http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2014/S9/p172-p172.pdf>

Сборник тезисов на сайте НТУ "ХПИ" -

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/file.axd?file=2014%2F5%2FTezis_2part.pdf

на zenodo -

<https://zenodo.org/record/2559671/files/Тезисы Конференции НТУ ХПИ MicroCAD 2014 часть 2.pdf?download=1>

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Матвеевко П.И., Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе рассмотрены вопросы использования синхронных двигателей (СД) для генерации реактивной мощности. Установлено, что требуется проведение организационно-технических мероприятий, включающих добавление в схему энергоснабжения регуляторов систем возбуждения СД, позволяющих дистанционно изменять ток возбуждения СД, причем эти изменения могут проводиться персоналом вручную или автоматически в часы максимума энергопотребления в энергосистеме.

Полученные результаты оценки эффективности использования СД для решения проблем компенсации реактивной мощности несколько противоречат взглядам, которые ранее считались установленными: в литературе и нормативно - технических документах энергонадзора экономичность генерирования реактивной мощности от СД обосновывали снижением активных потерь мощности, как в самом СД, так и, главное, в питающей сети путем ее разгрузки от реактивных токов. В теории компенсации реактивной мощности расходы на оплату реактивной мощности и энергии ранее не учитывались. В рассматриваемом подходе к определению эффективности СД считают, что убытки в питающей сети из-за повышенных потерь косвенно отражаются в тарифах оплаты за электроэнергию, а положительный экономический эффект для предприятия выражается величиной конкретного изменения оплаты за электроэнергию после внедрения мероприятий по компенсации реактивной мощности. Рассматриваемый эффект во многом зависит от политики ценообразования, от соотношения цен на активную и реактивную составляющие энергии. При существующей тенденции заметного увеличения платы за реактивную энергию эффективность привлечения СД к генерации реактивной мощности значительно возрастает.

Полученные результаты технико-экономических расчетов показали, что при использовании компенсирующей способности СД возможно получение существенного экономического эффекта. Однако, следует помнить, что основным критерием для выбора рационального режима возбуждения СД и, соответственно, решения вопроса об использовании его реактивной мощности может быть величина дополнительных активных потерь на генерацию реактивной мощности ΔP_Q . Потери активной мощности на генерацию реактивной мощности синхронным двигателем $\Delta P_Q/Q_{СД}$ существенно зависят от его номинальных параметров и числа оборотов. Целесообразно рекомендовать для использования к генерации реактивной мощности достаточно мощных и высокооборотных СД, т.к. они имеют меньшие потери активной мощности при генерации реактивной мощности и больший диапазон ее регулирования.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
У чотирьох частинах
Ч. II**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Прісухіна Т.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 21.8 Наклад 150 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.